

**OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TYUTORLARNING MULOQOT
MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH**

To'xtayeva Zebo Sharifovna

“Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar” kafedrası professori,
pedagogika fanlari doktori,

zebo-7171@mail.ru

Homidova Lobar Madiyevna

To'qimachilik va charm sanoat
fakulteti tyutori, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada asosan tyutorlik kasbi vakillarining o'ziga xos etnopsixologik fazilatlari, xislatlari, qobiliyatlari, ish uslublari, ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda universitet va talabalar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash, tyutor va talaba o'rtasidagi munosabat va muomala madaniyati ularning fe'l-atvori, xulqi va olgan tarbiyasining amaliy hayotda namoyon bo'lishi kabi masalalar bayon qilingan.

Tayanch iboralar: oliy ta'lim, tyutor, talaba, munosabat, muomala madaniyati, yoshlar bilim olishi, ta'lim-tarbiya, oliy ta'lim, muloqot madaniyati.

Annotation. In this article, the specific ethnopsychological qualities, characteristics, abilities, working methods of the representatives of the tutoring profession, strengthening of the relationship between the university and students in the effective organization of the education and training process, the relationship and behavior culture between the tutor and the student are discussed in this article. Issues such as character, behavior and the manifestation of education received in practical life are described.

Keywords: higher education, tutor, student, attitude, behavior culture, youth learning, education, higher education, communication culture.

O'zbekiston yoshlari – millat istiqboli, Vatan kelajagi. Bugun ularga berilayotgan e'tibor ertaga albatta natija beradi. Yoshlarning bilim olishi, hunar egallashi uchun mamlakatimizda yaratilayotgan shart-sharoit va imkoniyatlar zamirida ham shu ma'no bor. Yurtimiz rahbarining yoshlar bilim olishi, tadbirkorligiga keng yo'l ochish, ularning loyihalarini qo'llab-quvvatlash borasidagi tashabbuslari tufayli bugun ular marrani baland olyapti, hukumat rahbari berayotgan motivatsiya yoshlarning o'ziga bo'lgan ishonchini orttiriyapti.

Respublikamizda tyutorlik kasbi vakillarining o'ziga xos etnopsixologik fazilatlarini, xislatlarini, qobiliyatlarini, ish uslublarini, pedagogik mahorat sirlarini egallash yo'llari, shaxslararo muloqot madaniyati yuzasidan turli davrlarda turli ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ta'kidlash joizki, tyutorning pedagogik faoliyatida talabalar bilan olib boradigan muloqoti muhim ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatga ega. Bu pedagogik muloqotning butun tizimida uning ma'naviy mazmundorligini oshirishni talab etadi, zero aynan pedagogik muloqot ta'lim-tarbiyaning ma'naviy asoslarini shakllantirishga qaratilgan. Ijtimoiy-psixologik, tarbiyaviy va ma'naviy vazifalarning murakkabligi tyutorning kommunikativ faoliyatiga yuksak talablarni qo'yadi. Tyutor kasbiy faoliyatida yuksak pedagogik va psixologik natijalarga erishishi uchun ko'p yillik nazariy va amaliy tajribalar asosida tadqiqotchi olimlar tomonidan taklif etilgan muloqotning ayrim yo'nalishlaridan foydalanishi tavsiya etiladi [1].

Tyutor muloqot malakasiga ega bo'lmasligi mumkin, bu esa unda erkin harakat qilolmaslik kabi salbiy holatlarni keltirib chiqaradi. Tyutorlarda muloqotning rivojlangan ifodali vositalari yetishmasligi, nutq texnikasidan foydalanishni bilmasligi, mimik va pantomimik harakatlarda no'noqlik holatlari kuzatiladi. Ba'zan tyutor yoki tyutor ta'lim-tarbiya jarayonida muloqotning «avtoritar uslubi»ni qo'llashi natijasida o'zaro munosabatlar salbiy oqibatlarga olib keladi.

Yosh tyutorning chuqur bilimi va mahorati evaziga tayyorlangan ta'limiy vazifalar, xilma-xil topshiriqlar va tarbiyaviy tadbirlar, olib boriladigan pedagogik faoliyat talabalar uchun mutlaqo qiziqarli bo'lmasligi yoki ular umuman beparvo

bo'lishlari mumkin. Tyutor tasavvuricha qiziqarli bo'lgan har qanday pedagogik tadbirlar talabalarga ta'sir qilmasligi mumkin. Ba'zan, talabalar bilan bir qolipdagi salbiy muloqot natijasida yosh tyutor ular bilan «kelisha olmaydi», oqibatda u guruh (sinf) jamoasini tark etishga majbur bo'ladi. Yangi tyutor sinf jamoasining oldingi tyutor bilan muloqotda sodir bo'lgan norozilik kayfiyati sirlarini o'rganadi, o'zining muloqot pozitsiyasini qo'llashga harakat qiladi. Biroq, shuni unutmaslik kerakki, talabalar jamoasining tyutor bilan muloqotidagi norozilik kayfiyati yangi paydo bo'lgan tyutorga ham ta'sir qilishi, u sinf jamoasi bilan muloqotdagi o'ziga nisbatan salbiy kayfiyatdan chiqara olmasligi mumkin [1].

Tyutor – talabalarning shaxsiy rivojlanishiga, universitet, respublika va xalqaro miqyosdagi tanlov va olimpiadalarda munosib ishtirok etishiga, shuningdek, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishiga ko'maklashuvchi inson bo'lib, u yigit-qizlarni kasbga yo'naltirish, Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, turli ilmiy to'garaklarga jalb etish hamda muammo va kamchiliklarini o'rganib, ularga atroflicha yechim topish bilan shug'ullanadi.

Tyutorlarning asosiy maqsadi – ta'lim va tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda universitet va talabalar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash, talabalarning universitet hayoti va ta'lim jarayoniga moslashishiga ko'maklashish, ularga uslubiy, ijtimoiy va psixologik yordam ko'rsatish va talabalarda tanlagan kasbiga muhabbatni oshirishdir. Shu bilan birga ular yigit-qizlarning dars mashg'ulotlarini muntazam tahlil qilib boradi va sifatini oshiradi, ularning darsdan bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishini ta'minlaydi hamda ijtimoiy ahvolidan doimiy xabardor bo'lib turadi.

Tyutorlar ma'naviy-ma'rifiy va axloqiy-tarbiya, o'quv va o'quv-uslubiy hamda ilm-fan, innovatsion va ilmiy-tadqiqot yo'nalishlarida o'z faoliyatini olib boradi. Shuningdek, yigit-qizlarning o'quv intizomini mustahkamlash, ularda ijodiy fikrlash, halollik, to'g'ri so'zlik kabi xislatlarni shakllantirish boraisda tizimli ishlarni yo'lga qo'yadi. Iqtidorli va iste'dodli talabalarni aniqlab, ularning turli tanlov va

olimpiadalarda munosib ishtirok etishiga hamda talabalarning loyiha va startaplarini amalga oshirishga ko‘maklashadi.

Bundan tashqari, talabalarning darslarni o‘zlashtirish darajasini nazorat qilib boradi, ularning innovatsion ta‘lim texnologiyalari va o‘quv-uslubiy materiallar, axborot-resurslari bilan ta‘minlash hamda ushbu manbalardan keng va unumli foydalanishi uchun zamin yaratadi.

Shu bilan birga tyutorlar talabalarni qiziqtiradigan qator masalalar, xususan, talabalarni turar joy bilan ta‘minlash, qoldirilgan darslarni o‘zlashtirishiga yordam berib boradi.

Tyutor va talaba, o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi munosabat va muomala madaniyati ularning fe‘l-atvori, xulqi va olgan tarbiyasining amaliy hayotda namoyon bo‘lishini bildiradi. Kishining madaniyati, avvalo uning muomalasi, atrofdagilar bilan munosabatida ko‘zga tashlanadi. O‘qimishli, madaniyatli, tyutor hamkasbidan, talabasidan nimani, qanday so‘rashni, u yoki bu masala yuzasidan murojaat qilish mumkinmi yoki yo‘qligini, oilaviy munosabatlarga daxldor masalalarga munosabat bildirish zaruriyati bormi yo‘qligini yaxshi anglaydi. Muomala jarayonida suhbatdoshining kayfiyatini ko‘tarish, unga optimistik ruh bag‘ishlash, uning o‘z kuchiga ishonchini hosil qilish ham tyutorning eng muhim sifatlaridan biridir. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, tom ma‘nodagi muomala madaniyatiga ega bo‘lgan tyutor shuhratparastlik, manmanlik, befarqlik, hasadgo‘ylik, g‘iybatchilik kabi illatlarga toqat qila olmaydi va unga qarshi kurashadi. Tyutorning muomala madaniyatining tarkibiy qismi nutq madaniyati bilan bog‘liq. Chunki nutq va unda ifodalangan so‘z kishiga ta‘sir etuvchi qudratli psixologik kuchga ega. Uni faqat o‘zining mazmuni bilan emas, balki so‘zlovchining aytilayotgan fikrini ifoda qilish uslubi bilan ham ta‘sir darajasi va qudratini yanada orttirish mumkin.

Tyutorning ish faoliyati davomida talabalar bilan muomala munosabatlari katta o‘rin egallaydi. Bu jarayonda talaba insoniyat to‘plagan bilimlarni, muomala qilish tajribalarini o‘zlashtiradi. Tyutor esa pedagogik jarayonda asosiy shaxs bo‘lib xizmat

qiladi, chunki unga yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash vazifasi yuklatilgan. Tyutor talabalarni o'qitish va tarbiyalash jarayonida umuminsoniy va milliy urf-odat mezonlaridan saboq beradi. Talabalar muomala odobini, muloqot olib borish yo'llarini asosan tyutor timsolida anglab oladilar. Muallim talaba uchun bir umr ideal, ibrat, namuna bo'lib qoladi. Tyutor bilan talaba o'rtasidagi muloqotni tartibga soluvchi talablardan biri talabaning xulqini, muomalasini, talaba bajargan ishni odilona, to'g'ri baholashdir. Muloqotlar jarayonida tyutor ayrim talablarga rioya qilishiga to'g'ri keladi:

- ✓ o'z ishi jarayonida tyutor har bir talabaning qadr-qimmatini inson sifatida hurmat qilishi, talabaga nisbatan ishonchi;
- ✓ talabaga mehribon, g'amxo'r bo'lishi, shodligiga ham, tashvishlariga ham sherik bo'lish;
- ✓ talabalar bilan har qanday muloqot jarayonida alohida yondoshish, pedagogik takti saqlash.

Tyutor talabalar bilan muloqotni yo'lga qo'yar ekan, ularning kayfiyatini tushunishga intilish, guruhdagi psixologik holatni ilg'ab olishga harakat qilishi juda muhim. Shuni esda tutish kerakki, pedagogik jarayon ruhiy kechinmalari harakatchan, o'suvchan va o'zgaruvchandir. Bu holat tyutor talabalardan turli axborotlarni qabul qilishda yuksak madaniyatli bo'lishini talab qiladi. Muloqotdagi ruhiy vaziyat, talaba kayfiyatining o'zgarishi, bir tomondan guruhdagi ahvol, vaziyat haqida zarur axborot bersa, ikkinchi tomondan ta'lim va tarbiya uslublarini tanlashga ta'sir etadi. Guruhda doimiy va muntazam «ruhiy kuzatish», talabalar ruhiy holatini aniqlash o'zaro ta'sirning eng aniq vositalarini tanlash imkonini beradi.

Tyutor o'z ustida ishlashining quyidagicha taxminiy dasturini tavsiya etish mumkin:

- ✓ pedagogik jarayonning har qanday vaziyatida talabalarni muntazam kuzatib turish;

✓ hamkasblarining darslarini kuzatish va sinfdagi ahvolni doimiy ravishda aniqlashga harakat qilishi;

✓ o‘z darsida talabalar ruhiy holatining mantig‘i va rivojlanishidagi o‘rishini hisobga olish, o‘zgarish sabablarini aniqlashni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘yish;

✓ darsdan so‘ng talabalar bilan suhbatlashish va dars davomida ulardagi ruhiy holatning o‘zgarishiga nima sabab bo‘lganini aniqlash;

✓ dars boshida yoki talabalar bilan shaxsiy suhbat davomida ulardagi ruhiy holatning o‘zgarishiga nima sabab bo‘lganini aniqlashga harakat qilish;

✓ pedagogik kuzatuvchanlikni rivojlantirish.

Pedagog talabalar bilan muomala qilar ekan, juda nozik muammolarini ham anglab olishga qodir bo‘ladi. Bular sirdan qaraganda unchalik ahamiyatli bo‘lmasada, shaxsda sodir bo‘layotgan, uni tushunish uchun juda muhim bo‘lgan zarur ichki jarayonlar ko‘rinishlarining alomatlari ham bo‘lishi mumkin, bunda pedagog shaxsi katta rol o‘ynaydi. Hodisaning turli kishilar tomonidan talqini, uning shaxsning o‘tmishdagi tajribasiga bog‘liqligi bilan izohlanadi, bu tajribaning uch jihati bor: umuman, hayotiy tajriba, pedagogik faoliyat tajribasi, talabalar bilan muomalada bo‘lish tajribasi.

Tyutorlarning talabalar bilan muloqot madaniyatining individual uslublarini shakllantirish metodikasi quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. Tyutorlarning talabalar bilan muloqot qilish madaniyatining individual shaxsiy xususiyatlarini o‘rganishi. Talabalar shaxsiy xususiyatlarini mustaqil tahlil qilish, har tomonlama tavsif berish tyutorlarning muloqotni to‘g‘ri tashkil etishi asosida amalga oshadi.

2. Shaxsiy muloqotda ro‘y beradigan kamchiliklarni aniqlash va darhol ularga barham berish choralarini izlab topish: muloqotda qo‘pollik, mensimaslik va boshqa salbiy holatlarni yengish.

3. Tyutorlar o‘zlari uchun muloqot madaniyatining qulay bo‘lgan uslublarini ishlab chiqishga doir faoliyatni olib borish va o‘z-o‘zini kuzatish bilan yutuq va kamchiliklarini taqqoslash.

4. O‘zining muloqot madaniyati uslublariga mos keluvchi milliy an‘ana va ma‘naviyatimizga xos jihatlardan unumli foydalanish.

5. Muloqot madaniyatida pedagogik faoliyat qonuniyatlaridan chetga chiqmaslik, bu uslubni mustahkamlash.

Demak, aytish mumkinki, muomala – shaxsni g‘oyat xilma-xil sharoit va ko‘nikmalarda o‘rgatishga imkon beradi. Ayniqsa, pedagogik faoliyatni endigina boshlayotgan yosh tyutorlar o‘z kasbiy mahoratlarini oshirish maqsadida talabalar bilan muloqot madaniyatini shakllantirish ustida muntazam ish olib borishlari zarur

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Xo‘janazarova S., Oripova M. Tyutorlarda muloqot madaniyatini shakllantirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning pedagogik asoslari. Kasbiy ta‘lim. – 39-45 b.

2. TZ Sharifovna, SK Khamidovna, TB Bakhtiyorovna. Improving Higher Education Through Integrated Learning, Features Of An Integrated Lesson. European Journal of Molecular & Clinical Medicine. Tom 7. №3. 2020. – P. 3052-3064.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sCpzA_4AAAAJ&citation_for_view=sCpzA_4AAAAJ:ZeXyd9-uunAC

3. Tukhtaeva Z.Sh. Integration of special subjects in higher education. International Engineering Journal For Research & Development. 2020/4. 5 (3). – P. 125-131.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sCpzA_4AAAAJ&citation_for_view=sCpzA_4AAAAJ:mB3voiENLucC

4. Olimov K.T., Tukhtaeva Z.Sh. Integration of Special Subjects. Opportunities and Solutions. Eastern European Scientific Journal, 2019/2. – P. 67-70.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sCpzA_4AAAAJ&citation_for_view=sCpzA_4AAAAJ:Wp0gIr-vW9MC